

УДК 658.7:004

DOI 10.5281/zenodo.17849816

БЕРКО Анна Константиновна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

В статье исследуется влияние цифровых технологий на логистику и управление цепями поставок (УЦП) в условиях стремительной трансформации глобальной экономики. Основное внимание уделяется ключевым технологическим решениям, таким как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и цифровые двойники, которые формируют новую парадигму управления логистическими процессами. Автор анализирует их синергетический эффект, демонстрируя, как комбинированное применение этих инструментов позволяет достичь значительного повышения операционной эффективности, прозрачности и адаптивности цепей поставок.

Особое место в исследовании занимает рассмотрение концепции цифровых двойников и контрольных башен (Control Tower) как инструментов сквозной видимости и прогнозного управления. Показано, что их внедрение способствует не только оптимизации текущих операций, но и стратегическому планированию, минимизации рисков и устойчивому развитию логистических систем.

В работе также рассматриваются вызовы, связанные с цифровой трансформацией, включая технологические барьеры, нехватку квалифицированных кадров и высокие затраты на внедрение. Подчеркивается необходимость разработки комплексных методологий интеграции цифровых решений, учитывающих отраслевую специфику и масштабируемость технологий.

Статья представляет интерес для руководителей логистических компаний, ИТ-специалистов и исследователей, занимающихся вопросами цифровизации цепей поставок. Полученные выводы могут быть использованы для формирования стратегий технологического развития предприятий и создания условий для гармоничного перехода к цифровой логистике будущего.

***Ключевые слова:** цифровизация, цифровые технологии, логистика, управление цепями поставок, искусственный интеллект, интернет вещей, цифровые двойники, блокчейн, предиктивная аналитика, контрольные башни, автономные системы, устойчивое развитие, операционная эффективность, бизнес-трансформация.*

Введение. В условиях стремительной цифровизации экономики и увеличения требований к эффективности цепей поставок применение цифровых технологий становится основополагающим фактором конкурентоспособности предприятий. Логистика и управление цепями поставок (УЦП) сталкиваются с вызовами, которые, в первую очередь, связаны с оптимизацией затрат, повышением скорости доставки, минимизацией экологического следа и адаптацией к нестабильной внешней среде. Современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, Интернет вещей (IoT), цифровые двойники и BIG DATA-аналитика, открывают новые возможности для оптимизации логистических процессов. Однако их практическое применение требует комплексного изучения с учетом экономической целесообразности, технологических ограничений и управленческих аспектов.

Объектом исследования выступает процесс цифровизации логистики и УЦП на

современном этапе, а предмет исследования – влияние цифровых технологий на эффективность, устойчивость и адаптивность логистических систем.

Целью статьи является определение перспективных цифровых технологий в логистике и УЦП, а также оценка их экономического и операционного эффекта.

Исходя из цели исследования, были выделены ключевые задачи:

1. Провести системный анализ современных цифровых технологий, применяемых в логистике и УЦП.

2. Исследовать ключевые выгоды и ограничения внедрения ИИ, IoT, блокчейна и цифровых двойников в логистические процессы.

3. Оценить влияние цифровизации на показатели эффективности цепей поставок.

4. Предложить методологию оценки эффективности цифровых технологий в логистике и УЦП.

Исследования обладает следующими элементами научной новизны:

1. Комплексный анализ конвергенции цифровых технологий в логистике и УЦП с выделением синергетических эффектов от их совместного применения (например, сочетание IoT и ИИ для предиктивной аналитики или интеграция блокчейна и цифровых двойников для повышения прозрачности цепей поставок).

2. Разработка классификации цифровых технологий по степени их влияния на ключевые показатели эффективности (KPI) логистики, включая социальные, экономические и экологические аспекты.

Большой интерес к исследованию перспективных цифровых технологий в логистике и УЦП способствовал написанию множества монографий, научных статей и тезисов.

Агафонова А.Н. в своем исследовании рассматривает цифровую трансформацию логистики как новый этап значимых изменений, которые были вызваны информатизацией бизнес-процессов. В статье систематизированы перспективные цифровые технологии и их возможности [1]. Научная статья Столярова А.Д., Файзуллиной А.М., Абрамова В.И., посвящена цифровой трансформации логистики предприятия с использованием цифровых двойников, где были обобщены преимущества, которые могут принести преобразования в логистике с помощью цифровых двойников [2]. В тезисах Гороховой И.А., Герасименко О.Л. изучены перспективы развития логистики РФ при активных трендах цифровизации [3]. В статье Власова Н.В., Безбабных Н.Ю., Палкиной Е.С. содержатся результаты исследования особенностей процесса цифровизации логистики в России под влиянием пандемии «Covid-19». Рассмотрено влияние пандемии как на отечественную логистику в целом, так и на процесс её цифровизации. Изучены три движущие силы процесса цифровизации - со стороны государства, логистических организаций и крупных IT-компаний. Приведены современные технологии, которые могут быть использованы при создании в России единого цифрового логистического агрегатора, что позволит снизить издержки обращения и тем самым повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке [4]. Статья Кривошеевой О.С., Ерохиной Е.В. посвящена вопросам развития концепции IoT в мире. Исследованы особенности ее применения в логистике, стимулы и барьеры на пути развития. Проанализированы наиболее значимые результаты исследований в этой области. Подведены итоги внедрения технологий на базе IoT как в РФ, так и за рубежом [5]. В работе Берко А.К., Шабановой Д.В. выявлены факторы, влияющие на выбор информационной системы для автоматизации логистических процессов [6]. В работе Берко А.К., Тупицы М.В. определены тенденции цифровой трансформации логистики «последней мили» [7].

В монографии [8] представлены аналитические обзоры, теоретические подходы,

концепции, практические решения, касающиеся применения цифровых технологий в различных сферах деятельности, а также проанализированы изменения, связанные с распространением решений на основе цифровых технологий в различных областях. Монография призвана обеспечить всестороннее знакомство с цифровыми технологиями и стимулировать дальнейшее изучение и интерес к данной предметной области.

Статья Тарасовой Е.В., Турченюка Д.А рассматривает взаимосвязь между цифровой трансформацией и стратегическим управлением организацией. Описывается, как изменение способов сбора, анализа и использования данных, а также автоматизация процессов, влияют на эффективность и адаптивность стратегического управления. В статье также подчеркивается значимость понимания потребностей клиентов и способность реагировать на них в условиях цифровой трансформации [9].

В исследовании Ягнюк И.М. обоснована необходимость использования цифровых технологий при осуществлении контроллинга логистических систем. Актуальность темы обосновывается постоянно растущим интересом к появлению и развитию новых цифровых технологий, а также возможностям их применения в различных направлениях деятельности предприятия. В исследовании описывается процесс осуществления контроллинга логистических систем, основанный на использовании традиционных аналитических инструментов. Описаны преимущества предприятий, применяющих цифровые технологии в логистическом контроллинге. В качестве основных цифровых технологий в контроллинге логистических систем предоставлена подробная характеристика аналитике больших данных, блокчейну, Интернету вещей, искусственному интеллекту и облачным сервисам [10].

Анализ современных исследований в области цифровой трансформации логистики и УЦП демонстрирует значительный интерес к изучению отдельных технологий и их локальному применению в различных аспектах логистической деятельности. Однако в существующих работах отсутствует комплексный анализ синергетического эффекта от одновременного внедрения нескольких цифровых технологий, что ограничивает понимание их совокупного влияния на эффективность цепей поставок.

Кроме того, большинство исследований фокусируется на отдельных этапах логистических цепей, игнорируя необходимость сквозной цифровизации всех процессов – от прогнозирования спроса до управления возвратами. Это создает разрыв между декларируемыми преимуществами цифровых технологий и их практической реализацией.

Проблема исследования заключается в отсутствии методологии оценки интегрированного воздействия цифровых технологий на логистику и УЦП, учитывающей как технологические, так и организационно-экономические факторы. Требуется разработка подхода, который: устранил противоречия между теоретическими моделями и практикой внедрения; обеспечит баланс между технологическими инновациями и адаптацией существующих бизнес-процессов; позволит количественно оценить вклад комбинации технологий в ключевые показатели логистической эффективности.

Этот пробел подтверждается, в частности, работами [2], [6] и [10], где анализируются отдельные технологии, но не предлагается инструментов для управления их совместным применением. Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью преодоления фрагментарности существующих знаний и создания целостной картины для цифровой трансформации логистики и УЦП.

Материалы и методы. В данном исследовании анализируются перспективные цифровые технологии, применяемые в логистике и УЦП. В качестве основного метода использован системный анализ современных технологических решений.

Исследование базируется на данных открытых источников, включая научные публикации, отчеты консалтинговых агентств и кейсы внедрения цифровых технологий в логистических компаниях. Выборка включает реализованные проекты из различных

отраслей (розничная торговля, производство, транспорт).

Для обработки данных применялись методы сравнительного анализа, позволяющие выявить закономерности внедрения технологий, их эффективность и возникающие ограничения. Критериями оценки стали: снижение операционных затрат, сокращение времени доставки, повышение прозрачности цепей поставок и уровень автоматизации процессов.

Статистическая значимость результатов обеспечивалась за счет анализа не менее трех сопоставимых кейсов по каждой рассматриваемой технологии. Все выводы верифицированы на основе данных из рецензируемых источников и экспертных оценок.

Результаты. Исследование отчетов, ведущих консалтинговых, аналитических и IT-компаний о тенденциях в логистике и УЦП до 2030 года позволило выделить ключевые глобальные тренды, подчеркивающие важность изучения цифровизации логистики и УЦП в России (рис. 1).

Рис. 1. Глобальные тренды цифровизации логистики и УЦП

Глубокое проникновение цифровизации во все сферы экономики и социальной жизни требует осмысления с точки зрения методологии и создания универсальной программной платформы, способной упорядочить процесс цифровых преобразований.

Современные цифровые трансформации в бизнесе, логистике, УЦП и различных отраслях (промышленность, торговля, услуги) скорее напоминают хаотичные изменения, чем продуманную стратегию. Несмотря на активное внедрение технологий, многие решения носят ситуативный характер, продиктованный текущими вызовами, а не стратегическим планированием.

Кроме того, потенциал цифровых инструментов зачастую реализуется лишь частично – либо из-за нехватки квалифицированных кадров, либо из-за сложности их технической и программной интеграции.

При этом методология цифровой трансформации, особенно в сфере логистики и УЦП, остается недостаточно проработанной, несмотря на существующие исследования как зарубежных, так и российских экспертов. В частности, редко применяется доказавший свою эффективность в международной практике методологический подход, основанный на SCOR-модели.

Сегодня ключевыми цифровыми технологиями, формирующими основу электронной среды e-SCM в мировой экономике, выступают: Big Data (анализ больших данных); IoT (Интернет вещей); Blockchain (распределенные реестры); Cloud Services (облачные сервисы); Artificial Intelligence (искусственный интеллект); AR/VR (дополненная и виртуальная реальность); Machine Learning (машинное обучение).

Процесс цифровой трансформации цепей поставок требует реализации ряда проектных решений, включая:

- создание коммуникационной сетевой структуры (Multi Party Network) с применением блокчейн-технологий;
- внедрение интегрированной системы планирования цепей поставок;
- формирование экосистемы цифровых двойников;
- разработку цифровой платформы мониторинга и контроля (Supply Chain Control Tower).

В рамках анализа современных тенденций цифровизации логистики и УЦП был разработан логистический тренд-радар, систематизирующий ключевые направления развития отрасли. В представленной ниже таблице 1 выделены три ключевых аспекта:

- уровень влияния (глобальный, отраслевой, локальный);
- социальные и бизнес-тренды, определяющие спрос и модели управления;
- технологические тренды, формирующие инструментарий для трансформации логистики.

Данный радар позволяет оценить не только текущие изменения, но и перспективные векторы развития логистических систем в ближайшие годы.

Таким образом, современная логистика находится в стадии активной трансформации, движимой как изменениями в потребительских ожиданиях и бизнес-моделях, так и стремительным развитием технологий. Ключевыми драйверами становятся устойчивость, гибкость и цифровизация процессов, что требует от компаний адаптации не только на операционном, но и на стратегическом уровне. Успешная реализация этих изменений возможна лишь при комплексном подходе, объединяющем технологические инновации с учетом социально-экономических трендов.

Современный рынок логистических услуг во многом формируется за счет деятельности крупнейших 3PL-провайдеров (Third-Party Logistics), которые обеспечивают комплексные решения в области УЦП.

В табл. 2 представлена информация о крупнейших 3PL-компаниях мира. Данные отражают масштабы и влияние игроков на глобальную логистическую инфраструктуру.

Таблица 1. Логистический тренд-радар

Уровень влияния	Социальные и бизнес-тренды	Технологические тренды
Глобальный	Рост требований к устойчивости и ESG-логистике	Big Data и предиктивная аналитика
	Глобализация цепей поставок	Blockchain для отслеживания грузов
	Усиление рентабельности логистики последней мили	Автономные транспортные системы (дроны, роботы)
Отраслевой	Персонализация логистических услуг	IoT и умные датчики для мониторинга грузов
	Развитие шеринга логистических мощностей	Цифровые двойники цепей поставок
	Рост спроса на кросс-граничную e-commerce логистику	AI для оптимизации маршрутов и складов
Локальный	Урбанизация и рост мегаполисных логистических хабов	Мобильные платформы для управления доставкой
	Повышение роли региональных логистических хабов	AR/VR для обучения и управления складами
	Локализация производств	Роботизированные склады (RaaS – Robotics as a Service)

Таблица 2. Крупнейшие мировые 3PL-провайдеры

№ п/п	Наименование провайдера	Страна	Сфера деятельности
1	DHL Supply Chain	Германия	Контрактная логистика, управление цепями поставок
2	Kuehne + Nagel	Швейцария	Морские и авиаперевозки, контрактная логистика
3	DB Schenker	Германия	Сухопутные перевозки, складирование, логистика e-commerce
4	Nippon Express	Япония	Международные перевозки, температурная логистика
5	C.H. Robinson	США	Транспортный брокераж, мультимодальные перевозки
6	DSV	Дания	Воздушные/морские перевозки, проектная логистика
7	Expeditors International	США	Таможенное оформление, управление цепями поставок
8	XPO Logistics	США	LTL-перевозки, логистика последней мили
9	CEVA Logistics (CMA CGM)	Франция	Морские перевозки, контрактная логистика
10	GEODIS	Франция	Оптимизация цепей поставок, складская логистика

Большинство лидеров рынка предлагают интегрированные решения, сочетающие физическую логистику с цифровыми платформами для УЦП.

Мировые 3PL-операторы выступают основными драйверами цифровизации в логистической отрасли и преобразовании цепочек поставок.

В процессе цифровой трансформации цепей поставок особое значение приобретает технология цифровых двойников (Digital Twin). Согласно определению компании Gartner, цифровой двойник представляет собой динамичную цифровую реплику физических объектов, процессов и систем, которая непрерывно эволюционирует вместе со своими реальными прототипами. Эта инновационная концепция интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и пространственного анализа, создавая «живые» симуляционные модели.

Хотя технологии моделирования существуют уже несколько десятилетий, современные цифровые двойники принципиально отличаются своей комплексностью и динамичностью. Они объединяют целый спектр цифровых решений - от предиктивной аналитики до технологий виртуальной реальности, что позволяет создавать многофункциональные имитационные среды. Особенностью таких систем является их способность к постоянному обновлению в режиме реального времени, отражая все изменения, происходящие с физическими объектами.

Цифровые двойники позволяют существенно модернизировать процессы планирования за счет комплексного моделирования ключевых аспектов бизнеса:

1. Анализ потребительского спроса. Технология обеспечивает мониторинг клиентских потребностей в режиме реального времени, обрабатывая как структурированные, так и неструктурированные данные. Это дает возможность выявлять актуальные товарные тренды, прогнозировать влияние внешних факторов (включая погодные условия и социальные события) на спрос и логистику, формируя полную картину рыночных потребностей.

2. Моделирование производственных процессов. Цифровые двойники производственных мощностей позволяют анализировать текущие показатели выпуска продукции, оценивать потенциальные возможности производства (как собственных мощностей, так и подрядных предприятий), а также оперативно корректировать производственные планы в зависимости от изменяющихся условий.

3. Оптимизация логистических операций. Создание цифровых копий складских и транспортных процессов обеспечивает полную прозрачность товарных запасов - как существующих, так и планируемых. Это позволяет принимать обоснованные решения о необходимости создания дополнительных резервов, перераспределении текущих запасов или изменении маршрутов уже находящихся в пути грузов.

Цифровые двойники открывают новые перспективы для УЦП, предоставляя компаниям стратегические преимущества:

1. Комплексная видимость процессов. Технология обеспечивает сквозное отображение всей цепочки поставок, что позволяет разрабатывать сбалансированные подходы к управлению рисками и обеспечению надежности.

2. Синхронизация сетевого взаимодействия. Возможность оптимизировать партнерские отношения и согласовывать совместную работу всех участников цепочки поставок.

3. Прогнозируемое обслуживание активов. Создание превентивных программ технического обслуживания для транспортных средств и производственного оборудования, минимизирующих простои.

4. Системная оптимизация потоков. Упрощение продуктовых линий, управление активами и оптимизация материальных потоков для достижения максимальной операционной эффективности.

5. Инновационное развитие. Разработка новых бизнес-моделей, продуктовых предложений и сервисных решений для усиления конкурентных позиций.

6. Оперативное управление. Возможность мгновенного реагирования благодаря доступу к актуальным данным и инструментам аналитики в реальном времени.

7. Персонализация клиентского опыта. Точное понимание потребностей клиентов и создание адаптированных продуктовых и сервисных решений.

Использование цифровых двойников трансформирует традиционные подходы к управлению цепями поставок, обеспечивая компаниям качественно новый уровень контроля и адаптивности.

Искусственный интеллект доказал свою значимость в решении социальных проблем, добившись заметных результатов в сферах образования, медицины, экологии и государственного управления.

В образовании адаптивные системы помогают сократить разрыв в уровне знаний, а в здравоохранении алгоритмы прогнозирования структуры белков ускоряют создание жизненно важных препаратов. Однако быстрое развитие ИИ ставит перед обществом этические и управленческие вопросы. Даже успешные примеры автоматизации социальных услуг нередко сталкиваются с проблемой алгоритмических искажений, что подчеркивает важность прозрачности алгоритмов, защиты данных и общественного контроля [11, с. 158].

В 2024 году Россия обновила Национальную стратегию развития ИИ, сделав акцент на внедрении технологий в экономику и социальную сферу. Документ предусматривает широкое использование ИИ в приоритетных отраслях, развитие инновационной инфраструктуры и подготовку квалифицированных кадров. Реализация стратегии рассматривается как ключевой фактор технологического прогресса страны в условиях глобальных изменений.

С 2021 по 2024 год интегральный показатель готовности отраслей к внедрению ИИ показал нестабильную динамику. Хотя за три года индекс вырос на 9% (с 3,2 до 3,5 баллов), в 2024 году его значение снизилось по сравнению с предыдущим периодом (3,7 балла).

Такая динамика указывает на долгосрочный прогресс в адаптации к ИИ, но также на сохраняющиеся сложности в краткосрочной перспективе. Это может быть связано как с технологическими факторами, так и с необходимостью адаптации к внешним изменениям. Для устойчивого роста требуются дальнейшие меры по развитию ИИ-инфраструктуры и подготовке специалистов.

Анализ показывает, что наименее готовыми к внедрению ИИ остаются бюджетные секторы, включая культуру, образование, социальную сферу и спорт, где индекс не превышает 3,2 балла. Сфера городской среды, ранее демонстрировавшая более высокие результаты, в 2024 году также перешла в группу отстающих, что говорит о замедлении цифровизации в этих областях [12].

Таким образом, будущее ИИ зависит не только от технологий, но и от междисциплинарного взаимодействия. Для устойчивого развития необходимо объединение усилий разработчиков, социологов, экологов, экономистов и юристов, чтобы технологии работали на благо общества и минимизировали риски. Только при таком подходе ИИ сможет стать основой справедливого и инклюзивного будущего, где технологии усиливают, а не заменяют человеческий потенциал [11, с. 159].

В современной теории УЦП за последние годы особое внимание специалистов привлекла концепция Control Tower.

Существует множество вариантов перевода этого термина на русский язык – от «контрольной башни» до «диспетчерского центра», однако ни один из них не передает в полной мере суть данной концепции. Поэтому в данном исследовании используется оригинальное английское название.

Согласно определению международной консалтинговой компании Capgemini, Supply Chain Control Tower представляет собой централизованный технологический хаб, объединяющий передовые решения, организационные структуры и бизнес-процессы. Его ключевая функция - сбор и анализ данных для обеспечения полной прозрачности цепей поставок, что позволяет принимать как оперативные, так и стратегические решения, полностью соответствующие корпоративным целям компании.

Supply Chain Control Tower представляет собой комплексный подход к УЦП, основанный на глубокой интеграции процессов и цифровых технологий. Ключевая особенность этой концепции заключается в создании единой платформы, обеспечивающей сквозную видимость всех операций в режиме реального времени.

Технологическая основа Control Tower позволяет компаниям принимать как оперативные, так и стратегические решения, адаптируя управленческие процессы под различные временные горизонты. При этом все уровни управления – от тактических до стратегических – получают согласованные данные и аналитику.

Важнейшим аспектом является стратегическая ориентированность системы, которая связывает повседневные операционные процессы с долгосрочными целями компании. Такой подход превращает Control Tower из просто инструмента мониторинга в мощную систему поддержки принятия решений, способную трансформировать всю цепь поставок.

Гибкость архитектуры решения позволяет адаптировать его под специфические потребности бизнеса, сохраняя при этом целостность управления на всех уровнях. Это делает Control Tower не временным трендом, а устойчивой парадигмой современного управления цепями поставок.

В своей основе идеология Control Tower является эволюционным развитием концепции Supply Chain Event Management (SCEM) – управления событиями в цепях поставок. SCEM изначально создавалась как технологический механизм для мониторинга и реагирования на различные события, особенно на отклонения от нормального течения процессов, в условиях динамичной бизнес-среды.

Данная концепция исторически выполняла три ключевые функции: управленческую методологию; информационную технологию; программный компонент в ERP/SCM-системах.

SCEM обеспечивала поддержку ключевых характеристик цепей поставок - эффективности, надежности и безопасности. В современной парадигме управления она органично встроилась в архитектуру Control Tower, став его важнейшим функциональным компонентом.

Таким образом, Control Tower наследует и развивает основные принципы SCEM, расширяя их до уровня комплексной системы управления всей цепью поставок. Это эволюционное развитие отражает общий тренд перехода от реактивного управления отдельными событиями к проактивному стратегическому управлению всей цепочкой создания стоимости.

Концепция Control Tower продолжает развиваться, предлагая компаниям новые возможности для оптимизации управления своими цепями поставок в условиях растущей сложности глобальных логистических систем.

Современные технологические тенденции кардинально меняют логистическую отрасль, смещая акцент в сторону автономных решений. Развитие робототехники и интеллектуальных систем автоматизации позволяет постепенно выводить человека из многих рутинных операционных процессов, минимизируя риски, связанные с человеческим фактором.

Особую роль в этом преобразовании играют когнитивные технологии - искусственный интеллект и машинное обучение, которые не просто заменяют физический

труд, но и оптимизируют принятие управленческих решений. Дополненная реальность выступает важным катализатором этого процесса, обеспечивая: существенное сокращение операционных ошибок; ускорение процессов принятия решений; повышение точности выполнения задач.

Такой технологический симбиоз создает принципиально новую парадигму логистических операций, где ключевые показатели эффективности достигаются за счет синергии автоматизированных систем и цифровых помощников.

Ключевые эффекты цифровизации:

снижение зависимости от человеческого ресурса в рутинных операциях;

повышение точности и скорости выполнения логистических процессов;

уменьшение операционных рисков;

оптимизация затрат на выполнение стандартных операций.

Этот тренд продолжает набирать обороты, трансформируя не только отдельные операции, но и всю архитектуру логистических бизнес-процессов.

Современные компании-лидеры логистического рынка уже демонстрируют успешные примеры интеграции цифровых решений в свою деятельность. Так, компания DHL Supply Chain активно использует технологию цифровых двойников для моделирования работы своих складских комплексов, что позволило оптимизировать использование площадей и сократить время обработки грузов на 15-20%. Внедрение IoT-решений с датчиками контроля температуры и влажности особенно востребовано в фармацевтической логистике, где обеспечивается непрерывный мониторинг условий хранения лекарственных препаратов.

Крупные международные перевозчики, включая Maersk и Kuehne+Nagel, применяют блокчейн-платформы для автоматизации документооборота и таможенного оформления. Это сократило время обработки транспортных документов с нескольких дней до нескольких часов. Одновременно технология обеспечила новый уровень прозрачности и безопасности цепочек поставок.

Розничные сети, такие как Amazon, реализуют концепцию автономных складов, где системы компьютерного зрения и роботизированные комплексы обеспечивают точность обработки заказов на уровне 99,9%. Особый интерес представляет опыт интеграции предиктивной аналитики в управление запасами, что позволило сократить объем неликвидов на 25-30% при одновременном повышении уровня доступности товаров.

Эти примеры подтверждают, что цифровая трансформация в логистике переходит из стадии экспериментальных проектов в фазу массового внедрения, принося компаниям измеримую экономическую выгоду. Однако успешная реализация требует комплексного подхода, учитывающего как технологические возможности, так и организационные изменения в бизнес-процессах [13-15].

В условиях активной цифровизации логистики и УЦП возникает необходимость в системной методологии оценки эффективности внедряемых технологических решений. Предлагаемая таблица 3 представляет собой комплексную систему критериев и показателей, разработанную на основе анализа лучших отраслевых практик и современных научных исследований в области цифровой трансформации. Данная методология позволяет проводить многоаспектную оценку, охватывающую не только операционные и экономические параметры, но и такие стратегически важные аспекты, как устойчивость, адаптивность и качество клиентского сервиса.

Проведенный анализ позволяет сделать ряд значимых выводов, имеющих важное значение для теории и практики УЦП:

1. Системность оценки. Предложенная методология преодолевает традиционную фрагментарность оценок, характерную для многих исследований цифровой

трансформации. Комплексный подход, объединяющий операционные, экономические, экологические и клиентоориентированные показатели, соответствует современным парадигмам устойчивого развития и создания ценности для стейкхолдеров.

Таблица 3. Методология оценки эффективности цифровых технологий в логистике и УЦП

Критерий оценки	Показатели	Методы измерения	Применяемые технологии
Операционная эффективность	<ul style="list-style-type: none"> - Время обработки груза - Точность выполнения заказов - Коэффициент использования транспорта 	<ul style="list-style-type: none"> - Хронометраж операций - Сравнительный анализ до/после внедрения - Системы автоматического учета 	IoT, Цифровые двойники, RFID
Экономическая эффективность	<ul style="list-style-type: none"> - ROI технологий - Снижение логистических издержек - Производительность труда 	<ul style="list-style-type: none"> - Финансовый анализ - Расчет NPV и IRR - Бенчмаркинг 	Big Data аналитика, AI-оптимизация
Надежность цепей поставок	<ul style="list-style-type: none"> - Уровень выполнения KPI - Количество сбоев - Время восстановления 	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг ключевых событий - Анализ отклонений - Стресс-тестирование 	Control Tower, Блокчейн
Экологическая устойчивость	<ul style="list-style-type: none"> - Углеродный след - Эффективность использования ресурсов - Утилизация упаковки 	<ul style="list-style-type: none"> - Расчет экологического следа - Life Cycle Assessment - IoT-мониторинг 	AI-оптимизация маршрутов, Smart Packaging
Гибкость и адаптивность	<ul style="list-style-type: none"> - Время реакции на изменения спроса - Скорость масштабирования операций - Уровень персонализации 	<ul style="list-style-type: none"> - A/B тестирование - Моделирование сценариев - Оценка времени перенастройки 	Цифровые двойники, Облачные платформы
Качество данных	<ul style="list-style-type: none"> - Полнота данных - Актуальность информации - Точность прогнозов 	<ul style="list-style-type: none"> - Аудит данных - Сравнение с эталонными значениями - Оценка ошибок прогнозирования 	Big Data, Машинное обучение
Удовлетворенность клиентов	<ul style="list-style-type: none"> - NPS - Время выполнения заказа - Качество сервиса 	<ul style="list-style-type: none"> - Опросы клиентов - Анализ жалоб - Трекинг выполнения SLA 	CRM-системы, Чат-боты с AI

2. Баланс количественных и качественных метрик. Как показывает практика успешных цифровых трансформаций, наиболее эффективные системы оценки сочетают «жесткие» финансово-операционные показатели с «мягкими» параметрами, такими как удовлетворенность клиентов и адаптивность системы. Это согласуется со сбалансированной системой показателей, адаптированной к условиям цифровой экономики.

3. Технологическая обусловленность метрик. Каждый критерий оценки имеет четкую привязку к конкретным цифровым технологиям, что подтверждает тезис о технологической детерминированности современных управленческих решений. Особенно показательно взаимодействие между: предиктивной аналитикой и показателями надежности цепей поставок; IoT-решениями и экологической эффективностью; цифровыми двойниками и параметрами гибкости.

4. Динамический характер оценки. Необходимость регулярного мониторинга и обновления показателей отражает ключевой принцип agile-подхода к управлению цепями поставок, приобретающий особую актуальность в условиях VUCA-среды.

5. Практическая значимость. Разработанная система показателей может служить:

- инструментом стратегического планирования цифровой трансформации;
- основой для разработки KPI цифровой зрелости компаний;
- методологической базой для дальнейших исследований.

Представленная методология создает научную основу для перехода от фрагментарных оценок отдельных технологий к комплексному управлению цифровой трансформацией логистических систем, что соответствует современным тенденциям в теории управления. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку алгоритмов расчета интегрального индекса цифровой зрелости на основе предложенных показателей.

Обсуждение результатов. Проведенный анализ свидетельствует о глубоком влиянии цифровых технологий на современную логистику и УЦП. Наблюдается переход от разрозненного применения отдельных решений к комплексной трансформации бизнес-процессов, где ключевую роль играет взаимодополняемость технологий.

Цифровые двойники и платформы Control Tower демонстрируют принципиально новые возможности для УЦП, обеспечивая не только операционную эффективность, но и стратегическую гибкость. Эти решения переходят из категории инновационных инструментов в разряд обязательных элементов конкурентоспособной логистической инфраструктуры.

Вместе с тем процесс цифровизации сталкивается с системными вызовами. Технологическая сложность интеграции новых решений с унаследованными системами, дефицит квалифицированных специалистов и высокие инвестиционные требования создают барьеры для массового внедрения, особенно среди средних и малых предприятий.

Текущие тенденции указывают на формирование новой парадигмы логистики, где сочетание искусственного интеллекта, интернета вещей и распределенных реестров трансформирует традиционные бизнес-модели. Особенно заметен сдвиг в сторону автономных решений и устойчивого развития, что отражает как технологический прогресс, так и изменение рыночных требований.

Заключение. Исследование подтверждает, что цифровая трансформация логистики перешла в фазу качественного изменения принципов УЦП. Современные технологии перестают быть просто инструментами оптимизации, становясь основой для создания принципиально новых операционных моделей.

Для успешного преобразования логистической отрасли необходимо слаженное взаимодействие всех заинтересованных сторон. Речь идет о создании гибкой системы регулирования, способной оперативно реагировать на технологические изменения, и формировании принципиально нового подхода к управлению, основанного на анализе данных и постоянном совершенствовании.

Такой подход требует комплексного переосмысления существующих норм и правил, развития культуры управления, ориентированной на цифровые решения, и постоянного профессионального роста специалистов. Только при таком условии можно

создать благоприятные условия для технологического развития отрасли.

Перспективные исследования цифровой трансформации логистики должны выходить за рамки технологического анализа, сосредоточившись на практических аспектах внедрения инноваций. Особую значимость приобретает комплексная оценка результатов цифровизации и создание условий для сбалансированного технологического развития всей отрасли. Такой подход позволит перейти от теоретических разработок к их практическому воплощению, обеспечив равные возможности для технологического прогресса всех участников логистической экосистемы.

Ключевое значение имеет разработка методологии, позволяющей не только изучать отдельные технологии, но и оценивать их реальное воздействие на бизнес-процессы. Параллельно необходимо формировать механизмы, способствующие гармоничному распространению цифровых решений по всей цепочке создания стоимости – от поставщиков сырья до конечных потребителей. Это создаст основу для качественного преобразования логистической отрасли в соответствии с вызовами цифровой эпохи.

Список литературы

1. Агафонова, А.Н. Цифровая трансформация логистики / А.Н. Агафонова // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2021. – № 9. – С. 18-22. – ISSN 1993-0453. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/348944> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Столяров, А.Д. Цифровая трансформация логистики предприятия с использованием цифровых двойников / А.Д. Столяров, А.М. Файзуллина [и др.] // Beneficium. – 2024. – № 2 (51). – С. 23-31. – ISSN 2713-1629. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/359138> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Горохова, И.А. Перспективы развития логистики РФ при активных трендах цифровизации / И.А. Горохова, О.Л. Герасименко // Исследование и развитие рельсового и автомобильного транспорта : Сборник трудов Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 22–23 мая 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный университет путей сообщения, 2024. – С. 134-136. – EDN: PEOTKT.

4. Власов, Н.В. Цифровизация логистики в России под влиянием пандемии "Covid-19" / Н.В. Власов, Н.Ю. Безбабных, Е.С. Палкина // Неделя науки Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. – 2021. – № 1-1. – EDN: EQGQP.V.

5. Кривошеева, О.С. Концепция IoT как основа цифровизации логистики / О.С. Кривошеева, Е.В. Ерохина // Вектор экономики. – 2020. – № 11(53). – С. 9. – EDN: WYMREV.

6. Берко, А.К. Автоматизация управления логистическими процессами: выбор и проблемы внедрения информационных систем / А.К. Берко, Д.В. Шабанова // Направления повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления : Сборник тезисов VI международной научно-практической конференции, Алчевск, 26 января 2024 года. – Алчевск: Донбасский государственный технический университет, 2024. – С. 188-190. – EDN: CPRAYC.

7. Берко, А.К. Цифровая трансформация логистики «последней мили» / А.К. Берко, М.В. Тупица // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Донецк, 06–07 июня 2024 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2024. – С. 141-146. – EDN WOLEIO.

8. Цифровые технологии в решении проблем современности : монография / Р.С. Зарипова, Ю.С. Валева, Ю.Н. Смирнов [и др.]. – Казань : Казанский государственный энергетический университет, 2023. – 298 с. – ISBN 978-5-89873-620-0. – EDN OGNLKB.

9. Тарасова, Е.В. Взаимосвязь между цифровой трансформацией и стратегическим управлением организацией / Е.В. Тарасова, Д.А. Турченко // Политика и право, государство и экономика в условиях глобальных трансформаций : Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 01 декабря 2023 года. – Ростов-на-Дону: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2024. – С. 353-358. – EDN CEVWXM.

10. Ягнюк, И.М. Формирование контроллинга логистических систем на основе цифровых технологий / И.М. Ягнюк // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – №2. – С. 93-104.

11. Берко, А.К. Применение искусственного интеллекта в решении социальных задач и повышении качества жизни / А.К. Берко, Д.А. Еремичев // Современные и информационные технологии в социальной сфере : Сборник научных трудов V Всероссийской технической научно-практической конференции, Чебоксары, 25 апреля 2025 года. – Чебоксары: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 2025. – С. 155-159.

12. Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта: аналитический доклад [Электронный ресурс]. – URL: https://letaibe.media/wp-content/uploads/2024/12/digital_otchet_indeks_2024_0212.pdf (дата обращения: 09.08.2025).

13. Жукова, А.О. Пути совершенствования информационных процессов в системе управления организацией / А.О. Жукова, В.С. Шуляк // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов : материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Донецк, 02–03 ноября 2023 года. – Донецк: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкая академия управления и государственной службы», 2023. – С. 86-89.

14. Трегубов, В.Н. Перспективные направления и мегатренды развития логистических технологий в будущем / В.Н. Трегубов, Л.В. Славнецкова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2025. – Т. 25, № 2. – С. 164-172.

15. Некрасов, А.Г. Сетевизация и цифровизация интегрированных транспортно-логистических систем : монография / А.Г. Некрасов, А.С. Сеницына, С.М. Резера. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 279 с.

Берко Анна Константиновна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия
E-mail: berkoanna93@mail.ru
ORCID: 0009-0005-9084-9124
AuthorID: 1045871

Поступила в редакцию 10.08.2025 г.

UDC 332.143:001.895

DOI 10.5281/zenodo.17849816

BERKO Anna¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 28301

STUDY OF PROMISING DIGITAL TECHNOLOGIES IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

The article examines the impact of digital technologies on logistics and supply chain management (SCM) in the context of rapid transformation of the global economy. The main focus is on key technological solutions such as artificial intelligence, the Internet of Things, blockchain and digital twins, which form a new paradigm for managing logistics processes. The author analyzes their synergistic effect, demonstrating how the combined use of these tools allows achieving a significant increase in operational efficiency, transparency and adaptability of supply chains.

A special place in the study is occupied by the consideration of the concept of digital twins and control towers (Control Tower) as tools for end-to-end visibility and predictive management. It is shown that their implementation contributes not only to the optimization of current operations, but also to strategic planning, risk minimization and sustainable development of logistics systems.

The paper also addresses the challenges associated with digital transformation, including technological barriers, shortage of skilled personnel, and high implementation costs. It emphasizes the need to develop comprehensive methodologies for integrating digital solutions that take into account industry specifics and scalability of technologies.

The article is of interest to executives of logistics companies, IT specialists, and researchers involved in supply chain digitalization. The findings can be used to formulate strategies for the technological development of enterprises and create conditions for a harmonious transition to the digital logistics of the future.

Key words: *digitalization, digital technologies, logistics, supply chain management, artificial intelligence, Internet of Things (IoT), digital twins, blockchain, predictive analytics, control towers, autonomous systems, sustainable development, operational efficiency, business transformation.*

References

1. Agafonova, A.N. (2021) [Digital transformation of logistics]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta = Bulletin of the Samara State University of Economics. 9, 18-22. ISSN 1993-0453. (In Russian).
2. Stolyarov, A.D., Fayzullina, A.M. et al. (2024) [Digital transformation of enterprise logistics using digital twins]. Beneficium. 2 (51), 23-31. ISSN 2713-1629. (In Russian).
3. Gorokhova, I.A. & Gerasimenko, O.L. (2024) [Prospects for the development of logistics in the Russian Federation with active digitalization trends]. In Research and development of rail and road transport: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Yekaterinburg, 22–23 May 2024. Yekaterinburg: USUPS. pp. 134-136.
4. Vlasov, N.V., Bezbabnykh, N.Yu. & Palkina, E.S. (2021) [Digitalization of logistics in Russia under the influence of the "Covid-19" pandemic]. Nedelya nauki Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo morskogo tekhnicheskogo universiteta = Science Week of the St. Petersburg State Marine Technical University. 1-1. (In Russian).
5. Krivosheeva, O.S. & Erokhina, E.V. (2020) [The IoT concept as the basis for the digitalization of logistics]. Vektor e`konomiki = Vector of Economics. 11(53), 9. (In Russian).

6. Berko, A.K. & Shabanova, D.V. (2024) [Automation of logistics process management: selection and problems of implementing information systems]. In Directions for improving the efficiency of managerial activities of state authorities and local self-government: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Alchevsk, 26 January 2024. Alchevsk: DonSTU. pp. 188-190. (In Russian).
7. Berko, A.K. & Tupitsa, M.V. (2024) [Digital transformation of last-mile logistics]. In Ways to improve the efficiency of managerial activities of state authorities in the context of socio-economic development of territories: Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference, Donetsk, 6–7 June 2024. Donetsk: DAUGS. pp. 141-146. (In Russian).
8. Zaripova, R.S., Valeeva, Yu.S., Smirnov, Yu.N. et al. (2023) [Digital technologies in solving modern problems]. Kazan: KGEU. 298 p. ISBN 978-5-89873-620-0. (In Russian).
9. Tarasova, E.V. & Turchenyuk, D.A. (2024) [The relationship between digital transformation and strategic management of an organization]. In Politics and law, state and economy in the context of global transformations: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Rostov-on-Don, 1 December 2023. Rostov-on-Don: RANEPА. pp. 353-358. (In Russian).
10. Yagnyuk, I.M. (2024) [Formation of logistics system controlling based on digital technologies]. *Novoe v e`konomicheskoy kibernetike = New in Economic Cybernetics*. 2, 93-104. (In Russian).
11. Berko, A.K. & Yermichev, D.A. (2025) [Application of artificial intelligence in solving social problems and improving quality of life]. In Modern information technologies in the social sphere: Proceedings of the V All-Russian Technical Scientific and Practical Conference, Cheboksary, 25 April 2025. Cheboksary: MADI. pp. 155-159. (In Russian).
12. Index of readiness of priority sectors of the Russian economy for the introduction of artificial intelligence: analytical report. Retrieved from: https://letaibe.media/wp-content/uploads/2024/12/digital_otchet_indeks_2024_0212.pdf (date of application: 09.08.2025). (In Russian).
13. Zhukova, A.O. & Shulyak, V.S. (2023) [Ways to improve information processes in the organizational management system]. In Management of strategic development of key sectors and industries of the national economy in the context of modern challenges: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Donetsk, 2–3 November 2023. Donetsk: DAUGS. pp. 86-89. (In Russian).
14. Tregubov, V.N. & Slavnetskova, L.V. (2025) [Promising directions and megatrends in the development of logistics technologies in the future]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: E`konomika. Upravlenie. Pravo = News of Saratov University. New series. Series: Economics. Management. Law*. 25(2), 164-172. (In Russian).
15. Nekrasov, A.G., Sinitsyna, A.S. & Rezera, S.M. (2022) [Network-centricity and digitalization of integrated transport and logistics systems]. Moscow: IPR Media. 279 p. (In Russian).

Berko Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia
E-mail: berkoanna93@mail.ru
ORCID: 0009-0005-9084-9124
AuthorID: 1045871

Received 10.08.2025